

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ LMS MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

USING LMS MOODLE TESTS WHEN STUDYING PHYSICAL CHEMISTRY

БУЛИДОРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,
*кандидат химических наук, доцент,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет.*

BULIDOROVA GALINA VIKTOROVNA,
*candidate of chemical sciences, associate professor,
Kazan National Research Technological University.*

Совершенствование системы контроля образовательных достижений учащихся является одним из основных путей повышения качества обучения. В статье приводится описание возможностей среды дистанционного обучения MOODLE для контроля качества знаний студентов при изучении физической химии. Рассматривается использование Moodle для создания тестовых заданий и применения их в учебном процессе. Обобщается опыт использования тестов по физической химии в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

The improvement of systems for students' educational achievements monitoring has become in recent times one of the main ways to enhance the quality of education. The article describes the features of the Moodle educational environment for monitoring the quality of students' knowledge in physical chemistry course. The use of Moodle for creating test tasks and applying them in the educational process is considered. The article summarizes the experience of using physical chemistry tests at the Kazan National Research Technological University.

Ключевые слова: *система управления обучением, тест, физическая химия, новые педагогические технологии, контроль качества знаний студентов.*

Key words: *learning management system, test, physical chemistry, new pedagogical technologies, quality control of students' knowledge.*

Актуальная проблема современного образования, вставшая особенно остро в новой реальности, созданной пандемией коронавируса – использование электронных образовательных технологий [1]. Одной из самых распространенных систем управления обучением, позволяющей вести образовательный процесс в дистанционной или смешанной форме, является LMS (Learning Management System) Moodle. Одним из преимуществ LMS Moodle является ее свободное, бесплатное распространение. Однако это не единственное достоинство Moodle. Благодаря большому количеству ресурсов и интерактивных элементов, наличию широких возможностей для коммуникации, LMS Moodle можно без преувеличения назвать оптимальным решением для организации дистанционного обучения [2].

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) LMS Moodle используется в учебном процессе более 15 лет. С применением электрон-

ной обучающей платформы Moodle КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет) в 2017 году занял 12-е место среди инженерных университетов страны и 1-е среди вузов региона.

Доступ к электронным ресурсам Moodle студенты получают сразу, с момента поступления в вуз. Уже в первые дни сентября старосты получают в деканатах логины и первичные пароли для входа в личный кабинет (ЛК) и образовательную среду Moodle КНИТУ. Виртуальная среда moodle.kstu.ru используется во всех формах обучения, включая очную.

За годы использования LMS Moodle на кафедре Физической и коллоидной химии КНИТУ накоплен большой опыт по применению обучающей платформы Moodle при преподавании курса «Физическая химия».

Дисциплина «Физическая химия» является основой общетеоретической подготовки бакалавра-химика. Физическую химию можно со всем основанием назвать одной из базовых дисциплин в естественнонаучной подготовке химиков разного профиля. Эта наука устанавливает общие законы физико-химических процессов и потому является теоретическим обобщением неорганической, органической, аналитической химии и в то же время – фундаментом всех отраслей химической технологии. Целями освоения дисциплины «Физическая химия» являются: овладение знаниями в области теории химических процессов и основными методами физико-химического эксперимента, овладение навыками применения теоретических законов к решению практических вопросов химической технологии. Использование LMS Moodle при преподавании «Физической химии» позволяет обеспечить педагогов и студентов надежной, безопасной и комплексной системой для создания персонализированной среды обучения [3 - 5].

В каждом семестре учебного года на кафедре Физической и коллоидной химии КНИТУ дисциплины «Физическая химия» и «Физическая и коллоидная химия» проходят студенты более, чем пятидесяти учебных групп. Они обучаются по различным образовательным программам, широкого спектра специальностей и направлений подготовки. Наиболее массовым является направление подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология. Трудоемкость учебной нагрузки, приходящейся на «Физическую химию» может варьироваться для разных групп от 4 до 12 зачетных единиц. Различаются и другие параметры рабочих программ. Например, число часов на практические и лабораторные занятия. В некоторых курсах не предусмотрены лабораторные работы, в некоторых нет практических занятий. Некоторые курсы заканчиваются зачетом, некоторые – экзаменом, некоторые – и зачетом и экзаменом. В этих условиях было необходимо создать базу тестов по физической химии, которая могла бы использоваться всеми преподавателями кафедры (в настоящее время физическую химию в КНИТУ преподают 23 человека), для всех учебных потоков, как для текущего и итогового контроля знаний, так и для обучения, для самооценки, а также для проверки остаточных знаний по дисциплине. Такая база была создана за несколько лет работы и прошла серьезную апробацию.

В настоящий момент база тестов по физической химии содержит 148 категорий, более двух тысяч тестовых вопросов, в среднем по 15 в каждой категории. База продолжает пополняться.

Курс физической химии содержит четыре раздела, примерно равные по объему материала:

1. химическая термодинамика,
2. фазовые равновесия и фазовые переходы,
3. электрохимия,
4. химическая кинетика и катализ.

Для каждого раздела в LMS Moodle создана собственная категория (родительская), которая содержит «дерево» подкатегорий. С учетом различной учебной нагрузки в каждой ро-

дательской категории предусмотрено разделение на две группы подкатегорий: «базовые», которые содержат вопросы по основным темам дисциплины (то, что студенты должны изучить при любой, даже минимальной учебной нагрузке) и «углубленные» подкатегории, рассчитанные на студентов, изучающих полный курс дисциплины. Каждая из этих подкатегорий также разделена на две части: в одной собраны теоретические вопросы, в другой – задачи. Далее в каждой части идет деление по конкретным темам.

При создании тестовых вопросов чаще всего (примерно в 50 % случаев) используется тип вопроса «множественный выбор» с одним правильным ответом, причем в 90% случаев предусматривается пять или более (в ряде случаев до 15) вариантов ответов. Тип вопроса «множественный выбор» с несколькими правильными ответами используется достаточно редко, в связи с тем, что эта форма тестового вопроса дает возможность студенту при ответе отметить, как правильные все варианты ответов в тесте. Студентам эта особенность данной формы вопроса известна. Если не выставить за неправильные варианты ответов отрицательный балл, то студенты, не задумываясь, ставят «галочки» у всех предложенных ответов и получают 100% возможной оценки за данный вопрос.

Тип вопроса «множественный выбор» с одним правильным ответом нередко используется и в задачах, в случае, когда вычисления достаточно сложные, необходимо интегрировать или считать логарифмы, использовать константы (такие, как универсальная газовая постоянная, постоянная Фарадея, число π и др., которые студент может использовать с разной степенью точности, что не является ошибкой). В этом случае в тестовом вопросе приводится пять-шесть вариантов ответов и предлагается «выбрать из предложенных вариантов ответов тот, который наиболее близок к результатам ваших расчетов». В задачах, для решения которых используются достаточно простые формулы и ответы которых нет необходимости округлять, удобен тип вопроса «числовой ответ».

Широко используется также тип вопроса «вычисляемый». Он позволяет создавать, по сути, неограниченное количество вариантов задания, подставляя в задачу данные, выбранные случайным образом из определенного набора.

Таким образом преподаватель может создать индивидуальный тест для любой группы с учетом ее образовательной траектории и конкретной цели тестирования. База тестов в LMS Moodle является необходимой частью фонда оценочных средств по дисциплине «Физическая химия», ее использование способствует точной оценке степени сформированности компетенций обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Моисеева М.В. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. – М.: Издат. дом «Камерон», 2004. – 216 с.
2. Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А. Организация самостоятельной работы студентов при изучении физики на основе использования элементов дистанционного обучения в LMS MOODLE // Образование и наука. – 2015. – № 8. – С. 125-139.
3. Михеева Е.В., Асташкина А.П. Преподавание дисциплины «Физическая и коллоидная химия» с использованием LMS MOODLE // Сб. трудов научно-методич. конференции «Уровневая подготовка специалистов: государственные и международные стандарты инженерного образования». Нац. исслед. Томский политехнический ун-т. Томск, – 2013. – С. 138-139.
4. Болвако А.К., Дудчик Г.П. О применении системы дистанционного обучения для компьютерного тестирования знаний студентов по дисциплине «Физическая химия» // Труды Белорусского гос. технологического ун-та. – 2015. – № 8 (181). – С. 124-127.
5. Коваленко Н.А., Болвако А.К., Супиченко Г.Н. Дистанционное компьютерное тестирование как форма организации самостоятельной работы студентов-заочников по аналитической химии // Сб.

материалов Респ. научно-практической конференции по химии и химическому образованию. Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина. – 2015. – С. 155-157.

© Булидорова Г.В., 2021.